

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE JULIA MAYAS ARELLANO

- 1. Prácticas de laboratorio en Madrid: Aprender “Psicología Experimental” Investigando.**
ENTIDAD FINANCIADORA: Vicerrectorado de Innovación Educativa, UNED. **DURACIÓN:** Curso 2023/24 (VII Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa (PID) para Grupos de Innovación Docente de la UNED). **COORDINADORA:** Isabel Orenes. **INVESTIGADORES COLABORADORES:** Pedro R. Montoro, Julia Mayas, Antonio Prieto, Cristina Orgaz, Laura M. Fernández-Méndez, Laura Cepero.
- 2. Aprender investigando a través de la plataforma Turtle Lab en la asignatura de TFM: una prueba piloto.** **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Innovación Educativa, UNED. **DURACIÓN:** Curso 2022/23 (VI Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa (PID) para Grupos de Innovación Docente de la UNED). **COORDINADORA:** Isabel Orenes. **INVESTIGADORES COLABORADORES:** Pedro R. Montoro, Julia Mayas, Antonio Prieto, Cristina Orgaz, Laura M. Fernández-Méndez, Laura Cepero.
- 3. GRABX: videgrabaciones para mejorar la praxis.** **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Calidad e Internalización, UNED. **DURACIÓN:** Curso 2014/15 (VIII Convocatoria REDES). **COORDINADORES:** Antonio Crespo León y Julia Mayas.
- 4. Formación Práctica mediante la evaluación continua dentro del EEES.** **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Calidad e Internalización, UNED. **DURACIÓN:** Curso 2014/15 (VIII Convocatoria REDES). **COORDINADORAS:** Soledad Ballesteros y Julia Mayas.
- 5. Recursos virtuales para las Pruebas de “Evaluación Continua Tutorial dentro del EEES”.** **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Calidad e Internalización, UNED. **DURACIÓN:** Curso 2012/13 (VII Convocatoria REDES). **COORDINADORAS:** Soledad Ballesteros y Julia Mayas.
- 6. Evaluación continua y actividades prácticas a través de las nuevas tecnologías en la asignatura de Psicología de la Memoria en el EEES.** **ENTIDAD FINANCIADORA:** Vicerrectorado de Calidad e Internalización, UNED, UNED. **DURACIÓN:** Curso 2011/12 (VI Convocatoria REDES). **COORDINADORAS:** Soledad Ballesteros y Julia Mayas.